

PINNs e aplicação em simulações de campo magnético solar: um estudo de caso da AR NOAA 11158

Bruno F. Garcia¹ Joaquim E. R. Costa²

INPE, São José dos Campos, SP

Luis E. A. Vieira³

INPE, São José dos Campos, SP

Resumo

A estrutura e a evolução da atmosfera solar são governadas por campos magnéticos. Diante das limitações na medição direta do campo coronal, sua configuração tridimensional é inferida a partir de dados da fotosfera, um passo fundamental para a previsão de eventos que impactam o clima espacial. Este trabalho apresenta a extrapolação do campo magnético da Região Ativa NOAA 11158, momentos antes de uma explosão solar de classe X2.2, utilizando um modelo *Nonlinear Force-Free Field* (NLFFF). O modelo foi aplicado a magnetogramas vetoriais do SDO/HMI para resolver as equações $\nabla \times \vec{B} = \alpha \vec{B}$ e $\nabla \cdot \vec{B} = 0$. A análise da estrutura 3D revelou uma configuração magnética complexa e não potencial, cuja topologia é consistente com as observações da subsequente erupção solar. Discutem-se os resultados no contexto dos mecanismos de instabilidade e, em paralelo, aborda-se o potencial de metodologias emergentes como as *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) para aprimorar a precisão das extrapolações. Diferentemente dos métodos tradicionais como o NLFFF, as PINNs resolvem o problema de contorno e as equações diferenciais simultaneamente. Essa característica as torna potencialmente mais robustas a dados observacionais ruidosos e menos suscetíveis a problemas de convergência, abrindo caminho para uma modelagem coronal mais precisa e fisicamente consistente.

1 Introdução

O campo magnético governa a dinâmica da atmosfera solar, sendo a principal entidade de fenômenos como explosões solares e Ejeções de Massa Coronal (CMEs), que afetam diretamente o clima espacial. Embora a origem do fluxo magnético esteja na fotosfera, sua manifestação mais relevante ocorre na coroa solar. No entanto, a medição direta do campo magnético coronal é um desafio significativo, pois a baixa densidade de plasma na coroa gera sinais fracos e difíceis de interpretar com os métodos espectropolarimétricos tradicionais. Consequentemente, as medições confiáveis do campo magnético solar estão, até o presente momento, restritas à fotosfera.

Para superar essa limitação, a literatura solar utiliza a modelagem numérica para “extrapolar” o campo magnético tridimensional da coroa a partir dos magnetogramas vetoriais bidimensionais da fotosfera. O modelo de Campo Não Linear Livre de Força (*Non-Linear Force-Free Field* - NLFFF) consolidou-se como o padrão para essa tarefa em regiões ativas [4]. Contudo, essa abordagem possui limitações consideráveis: sua validade física depende da aproximação *force-free*, que não se aplica a toda a coroa, e seus algoritmos frequentemente enfrentam problemas de convergência e de não unicidade da solução, especialmente quando alimentados por dados observacionais ruidosos.

¹bruno.garcia@inpe.br

²joaquim.costa@inpe.br

³luis.vieira@inpe.br

Para endereçar diretamente os desafios de convergência e tratamento de dados ruidosos dos métodos tradicionais, este trabalho explora as PINNs, uma alternativa promissora que integra as equações físicas diretamente no processo de aprendizado da rede neural. Diferentemente das abordagens de *Deep Learning* convencionais, que dependem de vastos conjuntos de dados para treinamento, as PINNs integram o conhecimento do sistema físico — na forma de Equações Diferenciais Parciais (EDPs) — diretamente na função de perda da rede neural [6]. Essa metodologia híbrida, que une modelagem baseada em física e aprendizado orientado a dados, reduz a necessidade de grandes volumes de dados de treinamento e permite a construção de modelos mais precisos e fisicamente consistentes.

O presente artigo aplica uma metodologia baseada em PINNs para a extrapolação tridimensional do campo magnético coronal. Ao integrar dados vetoriais de magnetogramas do instrumento HMI a bordo do observatório SDO⁴, busca-se superar as limitações de convergência e validade física dos modelos NLFFF, oferecendo uma alternativa para a reconstrução mais robusta da estrutura magnética em regiões ativas complexas.

2 Metodologia

2.1 Dados e o Modelo de Extrapolação NLFFF

Neste trabalho foram utilizados dados do instrumento *Helioseismic and Magnetic Imager* (HMI), que são magnetogramas vetoriais, a bordo do observatório espacial *Solar Dynamics Observatory* (SDO) da NASA e o produto de dados da série SHARP *Spaceweather HMI Active Region Patch*, disponibilizados pelo *Joint Science Operations Center* (JSOC) da Universidade de Stanford. Esse produto de dados possui extensão da forma *hmi.sharp_cea_720s* e fornece pacotes de regiões ativas já processados e que possuem uma cadência de 12 minutos (720 s) [7]. Todos esses dados servem como entrada para os modelos de extrapolação com PINNs e a versão com projeção CEA foi adotada para permitir melhor preservação das propriedades vetoriais em regiões próximas ao centro do disco solar [2].

Os dados obtidos fornecem três componentes do vetor campo magnético $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ na fotosfera e a reconstrução do campo magnético na coroa solar parte do pressuposto de que o plasma se encontra em um estado de equilíbrio magneto-hidrostático [8], que é dada por:

$$-\vec{\nabla}p + \rho\vec{g} + \vec{j} \times \vec{B} = 0 \quad (1)$$

onde p e ρ são a pressão e a densidade, respectivamente, \vec{g} a gravidade, \vec{j} a densidade de corrente elétrica e \vec{B} o campo magnético [8].

Os códigos modernos baseiam-se na suposição de que a coroa está livre da força de Lorentz, um modelo denominado como *force-free*. Nele, temos uma condição física fundamental: a razão entre a pressão do plasma e a pressão magnética é muito menor que um ($\beta \ll 1$). Sob estas condições, para partes da coroa inferior [4], a equação 1 é descrita pela aproximação de “campo livre de força” (*force-free field*), sendo a força de Lorentz:

$$\vec{j} \times \vec{B} \approx 0 \quad (2)$$

Assim, a densidade de corrente elétrica $\vec{j} = \vec{\nabla} \times \vec{B}$ deve ser em toda parte paralela ao vetor do campo magnético \vec{B} . Além dessa condição, o campo magnético deve satisfazer a restrição fundamental imposta pela segunda lei de Maxwell:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (3)$$

Portanto, o desafio da extrapolação “*force-free*” do campo magnético coronal consiste em resolver este sistema de equações diferenciais parciais (Equações 2 e 3), utilizando como condição de contorno os magnetogramas vetoriais medidos na fotosfera [1, 8].

⁴HMI: *Helioseismic and Magnetic Imager* (HMI); SDO: *Solar Dynamics Observatory*

Os métodos de extrapolação variam em complexidade. No presente trabalho, é utilizado o *Non-Linear Force-Free Field* na extrapolação, na qual o parâmetro livre de força α [5, 8] varia espacialmente. Isso quer dizer que esse fator α não muda ao longo de uma linha de campo específica. Com isso é possível obter a componente normal e horizontal na fotosfera, de forma a reproduzir o campo magnético de uma região solar ativa [5].

Portanto, a escolha do modelo NLFFF é a mais apropriada para o estudo da topologia magnética e do balanço energético em regiões ativas. Dessa forma, o modelo NLFFF satisfaz a seguinte equação:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \alpha(\vec{r})\vec{B} \quad (4)$$

onde, agora, o fator α é uma função *force-free* dependente do vetor posição \vec{r} . Aplicando a divergência em 4 obtemos [8]

$$\vec{B} \cdot \vec{\nabla} \alpha = 0 \quad (5)$$

Portanto, isso implica que α é constante ao longo de uma dada linha de campo magnético.

2.2 Metodologia de Extrapolação via PINNs

As PINNs representam uma recente inovação na forma como os problemas científicos governados por EDPs⁵ são desenvolvidos, pois é uma abordagem onde a solução é representada por uma função contínua e diferenciável, aprendida por uma rede neural informada pelas leis da física [3].

Figura 1. Fluxograma da arquitetura da PINN utilizada no estudo. A rede neural mapeia as coordenadas espaciais de entrada para o vetor campo magnético. A diferenciação automática (**AutoDiff**) calcula as derivadas de \vec{B} , que são usadas para avaliar as equações físicas. A função de perda combinada (**Combined Loss**) quantifica os resíduos das equações e da condição de contorno, guiando o treinamento da rede. Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 1 representa a estrutura de uma PINN que é composta por três componentes essenciais que trabalham em conjunto: a Rede Neural, a aplicação das EDPs e as Funções de Perda.

O treinamento da rede neural é guiado de forma a minimizar as funções de perda, projetadas para garantir que a solução do campo magnético seja consistente com as observações e com as leis da física do respectivo problema. A perda total (L), conforme a metodologia de Jarolim et al. [6] é uma soma de

⁵Equações Diferenciais Parciais

três componentes, em que cada um representa um aspecto fundamental do problema. São o *force-free loss* (L_{ff}), o *divergence-free loss* (L_{div}) e o *boundary condition loss* (L_{B0}). Os termos λ são hiperparâmetros de ponderação que balanceiam a importância relativa de cada termo. O objetivo final do processo de otimização, conduzido pelo otimizador **Adam**, é encontrar o conjunto de pesos e vieses da rede neural que minimiza o valor desta perda total L .

3 Resultados Preliminares

Para validarmos a metodologia, baseada em [6], foram realizados testes preliminares na Região Ativa 11158, momentos antes de produzir uma explosão de classe X2.2 em 15 de fevereiro de 2011. Por apresentar notável atividade ao longo das duas primeiras semanas desse mesmo mês e sua complexidade magnética, apresentou-se como um caso de estudo notório.

Os primeiros resultados são provenientes de uma arquitetura de 256 neurônios por 8 camadas que foi implementada no supercomputador *Powerode*. O tempo de processamento foi de aproximadamente três horas e trinta minutos.

Um pré-requisito para uma extrapolação válida é a capacidade do modelo desenvolvido de reproduzir as linhas de contorno observadas (*loops* coronais). Este princípio é bem estabelecido na física solar, na qual o campo magnético tridimensional da coroa precisa ser inferido a partir de medições à fotosfera. Em trabalhos que desenvolvem e discutem métodos de extrapolação, como o de [9], vemos que a validação do modelo é demonstrada forçando o resultado a minimizar a diferença entre o campo extrapolado na base e o magnetograma original que serve como dado de entrada. Desta forma, a fidelidade às condições de contorno observada torna-se o principal critério para a confiança no resultado extrapolado. A Figura 2, compara o magnetograma vetorial real na fotosfera do SDO/HMI com a solução da PINN no plano $z=0$, demonstrando fidelidade na reconstrução da fronteira inferior. Podemos visualizar que o modelo gera com precisão a localização e a intensidade das principais polaridades magnéticas que definem a estrutura da região ativa.

Figura 2. Comparação da componente vertical do campo magnético \vec{B}_z na fotosfera para a AR 11158. (Esquerda) Magnetograma observado pelo instrumento SDO/HMI. (Direita) Campo magnético na fronteira inferior ($z = 0$) reconstruído pela solução da PINN. A semelhança demonstra a fidelidade do modelo aos dados de contorno. Fonte: elaborado pelo autor.

Portanto, para validar fisicamente o modelo é realizado uma comparação com a morfologia da coroa observada. Na Figura 3, podemos visualizar as linhas de campo extrapoladas pelo modelo PINN (à direita) e compará-las com uma imagem do instrumento AIA/SDO no comprimento de onda de 171 Å. Também há uma notável correspondência entre os arcos e os *loops* coronais que estão definidos na representação. Está análise indica uma evidência de que a solução encontrada pela PINN é consistente e constrói uma modelagem da topologia do campo magnético coronal.

Figura 3. Comparação direta entre a topologia do campo magnético da Região Ativa 11158 extrapolada pelo modelo PINN (linhas brancas) e as estruturas coronais observadas pelo AIA/SDO em 171 Å. A sobreposição demonstra a consistência entre as linhas de campo calculadas e os loops de plasma, validando qualitativamente a solução do modelo. Fonte: elaborado pelo autor.

4 Discussão

Os resultados preliminares dos primeiros testes demonstraram a possibilidade, a viabilidade técnica e a validade física da abordagem proposta. Portanto, consolidou-se uma abordagem computacional funcional, desde o tratamento dos dados de entrada até os resultados das PINNs, possibilitando a visualização 3D dos resultados. O modelo PINN mostrou-se capaz de gerar soluções fisicamente plausíveis e em notável acordo qualitativo com as observações coronais. É importante ressaltar que, enquanto os algoritmos NLFFF frequentemente lutam para convergir com dados complexos e ruidosos como os da AR 11158, a abordagem PINN demonstrou estabilidade, reconstruindo a topologia magnética ao minimizar uma única função de perda. Esses primeiros testes demonstraram resultados consideráveis indicando que otimizações futuras do modelo são promissoras. Estes resultados fundamentam solidamente o plano de trabalho proposto, que irá expandir esta análise para um conjunto maior de regiões ativas e realizar a validação quantitativa inovadora descrita nos objetivos.

Referências

- [1] Martin D Altschuler e Gordon Newkirk Jr. “Magnetic fields and the structure of the solar corona: I: Methods of calculating coronal fields”. Em: **Solar Physics** 9.1 (1969), pp. 131–149.
- [2] Monica G Bobra, Xudong Sun, J Todd Hoeksema, M Turmon, Yang Liu, Keiji Hayashi, Graham Barnes e KD Leka. “The Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) vector magnetic field pipeline: SHARPs–space-weather HMI active region patches”. Em: **Solar Physics** 289.9 (2014), pp. 3549–3578.
- [3] Amer Farea, Olli Yli-Harja e Frank Emmert-Streib. “Understanding Physics-Informed Neural Networks: Techniques, Applications, Trends, and Challenges”. Em: **AI** 5.3 (2024), pp. 1534–1557. ISSN: 2673-2688. DOI: [10.3390/ai5030074](https://doi.org/10.3390/ai5030074). URL: <https://www.mdpi.com/2673-2688/5/3/74>.
- [4] Xueshang Feng. **Magnetohydrodynamic modeling of the solar corona and heliosphere**. Springer, 2019.
- [5] Satoshi Inoue. “Magnetohydrodynamics modeling of coronal magnetic field and solar eruptions based on the photospheric magnetic field”. Em: **Progress in Earth and Planetary Science** 3.1 (2016), p. 19.
- [6] Robert Jarolim, JK Thalmann, AM Veronig e Tatiana Podladchikova. “Probing the solar coronal magnetic field with physics-informed neural networks”. Em: **Nature Astronomy** 7.10 (2023), pp. 1171–1179.
- [7] W. D. Pesnell, B. J. Thompson e P. C. Chamberlin. **A Data Analysis Guide for the Solar Dynamics Observatory**. Technical Memorandum NASA/TM-2012-217622. NASA Goddard Space Flight Center, out. de 2012. URL: https://helio.cfa.harvard.edu/trace/SSXG/yysu/J1/SDO_Data_Analysis_guide.pdf.
- [8] S. Régnier. “Magnetic Field Extrapolations into the Corona: Success and Future Improvements”. Em: **Coronal Magnetometry**. Ed. por Steven Tomczyk, Jie Zhang e Timothy Bastian. New York, NY: Springer New York, 2014, pp. 19–43. ISBN: 978-1-4939-2038-9. DOI: [10.1007/978-1-4939-2038-9_3](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2038-9_3). URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2038-9_3.
- [9] Bing Wang, Yao Chen, Qiang Hu, ChaoWei Jiang, HongQiang Song, Zhao Wu e Hao Ning. “A method of forced extrapolation of the global magnetic field in the solar corona”. Em: **Science China Technological Sciences** 63.2 (2020), pp. 234–242.